

den producenten slechts na betaling van min of meer belangrijke bedragen mogelijk te maken hun producten onder de oude merken te brengen.

Wanneer men de invoer niet wenscht, dient de Regeering een invoer-verbod af te kondigen.

Wanneer men de invoer slechts onder beperkende bepalingen wenscht, kan men de oplossing zoeken in een min of meer belangrijk invoerrecht.

Wij gelooven echter niet, dat de Nederlandsche Regeering de buitenlandsche producten een handicap moet opleggen door hen te verbieden de oude merken te voeren, dan wel aan het voeren van oude merken een zekere belasting te verbinden. Want hierop komt het toch neer, wanneer men den fabrikant dwingt voor de verwerving van zijn oude merk een belangrijk bedrag te betalen.

Zou men de merken in het geheel niet ter beschikking stellen, dan zou men den fabrikant dwingen zijn artikel onder nieuwe merken in den handel te brengen. Ook het opleggen van deze handicap achten wij te gelegener tijd moeilijk doorvoerbaar. De consument moet opnieuw met de Duitsche merken kennis maken en ervaring op doen met de kwaliteit.

Wanneer de fabrikant het product onder het oude merk brengt, zal de afnemer op grond van zijn ervaring in het verleden onmiddellijk met kennis van zaken een keuze kunnen doen.

Daarenboven dwingt het merk den fabrikant van het te goeder naam en faam bekend staande merkartikel de kwaliteit uit het verleden zooveel mogelijk te benaderen; een zekere kwaliteitswaarborg voor den afnemer.

Het zou dus wel zeer ondoelmatig zijn deze kwaliteitswaarborg voor de Duitsche producten weg te nemen. Naar onze meening zal de Nederlandsche Regeering ongetwijfeld de Duitsche merken opnieuw moeten aanvaarden. Ook om deze reden komt het ons niet verstandig voor thans aan Nederlandsche fabrikanten toe te staan deze merken aan hun Nederlandsche producten te hechten, teneinde de verwarring te voorkomen, die hierdoor ongetwijfeld in de toekomst zal ontstaan.

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS.

In de buitengewone algemeene vergadering van 15 Maart 1946 werden de volgende Heeren tot lid der Vereeniging benoemd:

A. W. Aarts, Tesselschadelaan 1, Aerdenhout.

C. H. Elbers, ec. drs., Vroenhof 433, Houthem (L).

P. C. Kaiser, Groest 57, Hilversum.

H. P. Krouwels, ec. drs., Kennemerplein 21, Haarlem.

INGEKOMEN BOEKEN.

Drs. A. M. Groot, Contrôle op Bedrijfsbeheer en Bedrijfsefficiency door Variabele Budgetteering, 4e druk. Uitgever *J. Muusses*, Purmerend, prijs f4,50.

Drs. A. M. Groot, Moderne Kostprijsoptvattingen, 2e druk. Uitgever *J. Muusses*, Purmerend, prijs f 4,25.

Drs. A. M. Groot, Grondslagen van de Moderne Bedrijfsadministratie, 1e druk. Uitgever *J. Muusses*, Purmerend, prijs f 12,50.

Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, Onderzoek naar de rentabiliteit van het Rijwielbedrijf, 's-Gravenhage 1946.

Statistiek voor het Kruideniersbedrijf (XI), 's-Gravenhage 1944.

Statistiek voor het Slagersbedrijf (X), 's-Gravenhage 1944.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V.
(C.D.B.)*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

So you are going to be a consultant?

Barnes, N. B. — Interessant artikel, waarin Schr. een vragenlijst bespreekt waaruit men eigen geschiktheid voor economisch adviseur kan beoordeelen. Types welke ongeschikt zijn. Diverse methoden om cliënten te verwerven.

A II 1

Personnel No. 2, Sept. '44

B 823

III. LEER VAN DE INRICHTING

Documentfotografie

Redactie — Zeer uitvoerige, gedetailleerde behandeling van de documentatiefotografie, waarbij ingegaan wordt op verschillende procédés, materialen en terminologie. Geanalyseerd worden in afzonderlijke hoofdstukken: de contactfotocopieerapparaten, de lensfotocopieerapparaten, en de foto-microcopieerapparaten. Specificaties, overzichten, tabellen en afbeeldingen.

A III 3

De Kantoormachinegids April '46

823

Archief-beheer als onderdeel van de interne bedrijfsorganisatie

Fallaux Jr., A. — Algemeene bespreking van het belang van een behoorlijk archiefbeheer. Enkele aanwijzingen worden gegeven betreffende de verantwoordingen voor het archief, het opstellen van het opbergreglement, de indeeling van het archief en de organisatie van het opbergwerk.

A III 3

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 3, Maart '46

841

De administratie van couranten en periodieken

Poelvoorde, H. L. van — Na gewezen te hebben op het nut van een moderne administratie, beschrijft schr. het nut en de voordeelen van een schrijfmachine-boekhoudmachine met tel- en saldeerwerken voor de administratie van advertentie-abonnementen. Geïllustreerd.

A III 3

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 4, April '46

B477.2:85-57

Wo Lohnt sich die Anwendung der Lochkarten-Abrechnung?

Steinmann, J. — Keuze tusschen half- en volautomatische ponskaartenmachines. Criteria: rentabiliteit, betrouwbaarheid en snelheid. Opstelling van de prestaties van verschillende machines. Invloed van de machinekosten. Zooveel mogelijk overeenkomst tusschen capaciteit en effectieve belasting. Besparing op loonkosten door vermindering van het ponsen met de hand. Toename der rentabiliteit in de laatste jaren. Factoren, die van invloed zijn op de juistheid en op de snelheid. Enkele maatregelen die genomen moeten worden, invoering van het ponskaartensysteem.

A III 3

Organisation Industrielle No. 1, Maart '44

85-58

Neues mechanisches Sortierverfahren

Salis, W. A. von und R. Kopp — Een beschrijving met afbeeldingen van een bij de Zwitschersche girodienst in gebruik genomen systeem van sorteering der binnengekomen adviezen. Dit geschiedt o.m. door perforatie der formulieren en sorteren in een schudmachine. Zeer duidelijke beschrijving met technische details.

A III 3

Organisation Industrielle No 3, Sept. '44

822

The past employment reference inquiry form.

Unger, H. H. — Dit artikel bespreekt de inrichting van een formulier door middel waarvan referenties van den vorigen werkgever kunnen worden verkregen. Ter illustratie zijn de ontvangen referentie-gegevens van 35 Midden-Amerikaansche maatschappijen verwerkt.

A III 3

Personnel No. 6, Mei '44

361.55

Reichswarennummerung in Volkswirtschaft und Einzelbetrieb

Hermann, P. and E. Kill. — Beschrijving van het in Deutschland ingevoerde systeem der nationale waren-codeficatie (Reichswarennummerung). De voordeelen hiervan in sociaal- en bedrijfseconomisch opzicht, Stimuleerende werking op normalisatie en standaardisatie van producten, productiemiddelen en productie-methoden. De betekenis voor de bedrijfsadministratie en de mechanisatie hiervan.

A III 3 *Die deutsche Volkswirtschaft* No. 7, 1 Maart '44 845.4

Mechanische Karteien

Redactie — Bespreking van een eenvoudig ponskaartensysteem. Vorm en opbouw van de ponskaart. Gebruikswijze. Apparaat voor het opbergen en sorteeren van de kaarten (met afb.) Snel en eenvoudig sorteersysteem.

A III 3 *Das Büro* No. 1/2, Jan./Febr. '44 822

Rationalisierung der gemeindlichen Verwaltungsarbeit

Büsser, O. — Het gebruik van kantoormachines in de gemeentelijke administratie, met name voor het bevolkingsregister, den belastingdienst en het distributiekantoor. Met vele illustraties toegelicht wordt het gebruik van een metaal-plaat-adresseermachine, gecombineerd met een automatische sorteerrichting, beschreven. Een en ander is ook op het bedrijf (b.v. personeel- en loonadministratie) toe te passen.

A III 3 *Das Büro* No. 5/6, Mei/Juni '44 823:B9

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Notes on the Cohen Committee report on company law amendment

Redactie — In het kader van de bespreking van dit rapport wordt ingegaan op de taak van den accountant van de onderneming. Behandeld worden: de onafhankelijkheid, personen die gerechtigd zijn, het salaris van den accountant, voorgeschreven tekst van het accountant's rapport. Hierna wordt de financieele verhouding tusschen de holding company en de hier aan ondergeschikte maatschappijen onder de loupe genomen. Voorschriften betreffende de te publiceerden balans en verlies- en winstrekening. Hierna worden suggesties aan de hand gedaan om een goede controle van de aandeelhouders te verzekeren.

A IV 1 *The Accountants' Magazine* Maart '46 114.49

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The maintenance of real capital, profits and stock valuation

Spruce, W. E. — Dit artikel vormt een bijdrage tot de discussie over de begrippen zuivere winst en voorraadwaardeering. Schr. wijst op de noodzaak om door den geldsluier heen te zien en hij verwerpt derhalve de ideeën van Hawtrey. Hoewel het in vele gevallen onmogelijk zal zijn de vervangingswaarde van ieder verkocht artikel vast te stellen, bepleit schr. het stelsel van waardeering van den verkoop tegen vervangingswaarde op het moment van verkoop.

B a IV 1 *The Accountant* 23 Maart '46 556

„Out of pocket” kosten

Sprangers, L. A. J. — Korte behandeling van dit begrip. Definitie, de oorsprong van dit begrip i.v.m. het nut van de budgetteering. Het belang hiervan in verband met de beoordeeling van de liquiditeitspositie. Het verband met de constante kosten.

B a IV 2a *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspractijk* No. 4, '46 52

Moderne bedrijfsadministratie en kostprijsberekening

Kieft, J. van de. — Schr. onderscheidt in de administratie 3 onderdeelen n.l. registratie, statistiek en budgetteering. Voor een behoorlijk bedrijfsbeheer is bovendien noodig budget-controle en voor- en nacalculatie. Bij de bespreking van de betekenis van de voor- en nacalculatie geeft schr. een overzicht van de doeleinden van kostprijsberekening; de doeleinden bespreekt hij echter niet.

B a IV 2b *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* No. 3, Maart '46 52

De tegenwoordige boekwaarde van de goodwill

Wolff, W. H. — Korte bespreking van de waardeering van den goodwill op de balans in het algemeen en de moeilijkheden, welke zich hierbij onder de huidige

omstandigheden voordoen. Goodwill immers is veelal verworven door reclame; door gebrek aan grond- en hulpstoffen is het oogenschijnlijk geldverspilling om gedurende en na den oorlog reclame te maken. De „remember!“-reclame in schaarschtettijd.
B a IV 8 *Het moderne bedrijfsleven* No. 4, Maart '46 554.8

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Wisselkoers, prijspeil, heffingen en financieringen van ons bedrijfsleven

Klaasse, C. A. — De „zelffinanciering“ in Nederlandsche bedrijven kan volgens schr. onder de huidige omstandigheden in het gedrang komen. Het probleem wordt gesteld ter nadere uiteenzetting en behandeling door deskundigen.
B a V 3 *Economisch-Statistische Berichten* No. 1505, Maart '46 14

Reserve of niet?

Delfos, J. J. — Korte analyse van de vraag of de rekening Agio op aandelen als winst te beschouwen is. Schr. wijst de fiscale opvatting af en toont aan, dat deze rekening geen winst karakter toegekend mag worden, voordat de oude verhouding Reservefonds-Kapitaal is hersteld.
B a V 6 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk* No. 4, '46

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De taak der onderneming

Gevers Deynoot. Jhr. Mr. R. A. Th. — Korte bespreking van de oorzaken van den omkeer t.a.v. het doel van de onderneming. Niet het maken van een zoo groot mogelijke winst, maar de zoo goedkoop mogelijke voorziening der samenleving van de producten en diensten die deze behoeft, overheerscht. Moet de bedrijfseconomie de gemeenschapsfunctie van de onderneming in haar beschouwing opnemen?
B a VI 1 *Economisch-Statistische Berichten* No. 1508, 3 April '46 03

De vaststelling van de grootte van de markt

Buys, B. G. F. — Schr. bespreekt enkele methoden om den omvang van de verkoopen gedurende een afgelopen periode vast te stellen: gegevens verzamelen vanuit de productiesfeer en de consumptiesfeer, observatie van de handelsbeweging en de goederenstromen.
B a VI 12 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* No. 3, Maart '46 754.1

Statistische berekeningen over de verdeling der gezinsinkomens

Derksen, Dr. J. B. D. — Uitvoerig artikel, waarin schr. ingaat op het begrip gezinsinkomen en een overzicht geeft van de berekeningswijze. Hierna bespreekt hij de verschillende onderdeelen van de berekening onder mededeeling van de voornaamste cijfers. Samenstelling van een gezinsstatistiek, vaststelling van het percentage der inwonende kinderen, dat een inkomen heeft, inkomensverdeling van de gezins- hoofden en inwonende kinderen, samenstelling van een frequentieverdeling der gezinnen naar het aantal verdienende kinderen en het aantal verdienende andere inwonenden, samenstelling van een frequentieverdeling der inkomstep, die door inwonende kinderen en andere inwonende gezinsleden tot het gezinsinkomen worden bijgedragen, samenstelling van de frequentieverdeling der gezinsinkomens met de berekening van het nationale inkomen.
B a VI 12 *Maandblad van het Centraal Bureau voor de Statistiek* 5/12/44 752.226

Wetenschappelijk bedrijfsbeheer

Dijkers, Ir. A. J. — In dit artikel wordt in het kort besproken de beteekenis van de invoering van standaardwerkmethoden. Bij de bespreking van de principes van het stelsel van Taylor wordt gewezen op de onvoldoende mate, waarin Taylor rekening houdt met de psychologische voorwaarden van den arbeid. De beteekenis van het selecteren van arbeiders (Münsterberg). Taylor's ideeën omtrent reclas-seering.
B a VI 13 *Het moderne bedrijfsleven* No. 3/4, Febr./Mrt. '46 354

Kwaliteitscontrole in industriebedrijven

Kieft, J. v. d. — Bespreking van het begrip inspectie, het verband met de normalisatie. Stadia van de inspectie, voorwaarden voor een goed functionneeren. Iets uitvoeriger behandeling van de taak van de inspectie bij den inkoop, de productie en den verkoop.
B a VI 16 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* No. 4, April '46 636

Efficiency-verhooging I

Plaats, Th. v. d. — Algemeene bespreking van enkele factoren, welke de prestaties van den arbeider en hiermede de efficiency van het bedrijf beïnvloeden.

De omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, de arbeidsduur, het loonsysteem, de accommodatie en de arbeidssfeer.
B a VI 18 *Het moderne bedrijfsleven* No. 3, Febr. '46 338

Organisatie van de mechanische werkplaatsen voor onderhoud en reparatie in groote bedrijven II

Dithuizen, Ing. H. van — Bespreking van de mogelijkheden en de moeilijkheden bij het opstellen van een schema voor de werkzaamheden in een werkplaats, waar regelmatig reparatiewerk wordt verricht. Als voorbeeld is gekozen een werkplaats waar centrifugaalpomp worden gerepareerd. Enkele schema's ter illustratie.
B a VI 19 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* No. 3, Mrt. '46 64

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Collective bargaining as an arbitrator sees it

Dash Ir., C. A. — Behandeling van technische fouten, welke door leiding en arbeid gemaakt worden in arbitragegevallen. Hoe kan de arbiter onpartijdig blijven ondanks pressie? Aanwijzingen voor de behandeling van geschillen.
B a VII 4 *Personnel* No. 1, Juli '45 383.5

Over de oorzaken der personeelwisseling en haar bestrijding

Heyden, Dr. Ph. M. v. d. — Nadat in het algemeen gewezen is op de betekenis van het tijdig uitoefenen van een selectie van arbeidskrachten worden de oorzaken van het arbeidsverloop opgesomd en geanalyseerd. De selectie van ambachtsscholen is bijkans onvoldoende te zijn. Enkele belangrijke aanwijzingen worden gegeven om de personeelwisseling te beperken.
B a VII 5 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* No. 3, Maart '46 362.7

Listening to the troubled or dissatisfied employee

Hoslett, S. D. — Schr. oordeelt, dat de meeste chefs niet voldoende weten te luisteren naar ontevreden werknemers. Hij beveelt een techniek aan, waarbij de werknemer aangemoedigd wordt tot spreken, om tot een bevredigende oplossing te komen. Excerpt van een slecht en een goed interview.
B a VII 5 *Personnel* No. 1, Juli '45 361.54

How to feed 300 workers in 10 minutes

Lents, J. M. — Interessante beschrijving van de inrichting van de fabriekscantine van de Graham-Paige Motor Corporation. 3500 arbeiders moeten met een minimum aan tijdverlies allerlei levensmiddelen ter beschikking gesteld worden.
Plattegrond van de cantine.
B a VII 8 *Factory* No. 12, Dec. '45 938

Helping the worried worker

Redactie — Korte bespreking van de wijze waarop de leiding arbeiders, die zorgen hebben, kan identificeren en hoe de leiding kan helpen de oorzaken weg te nemen. Symptomen van zorgen, gedragslijn voor hulpverschaffing.
B a VII 9 *Personnel* No. 2, Sept. '44 338.3

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Preventing accidents in the oil fields of the United States

Redactie — Vrij uitvoerig, geïllustreerd artikel over de veiligheidsmaatregelen, die genomen moeten worden bij het opsporen, het boren en het exploiteeren van petroleumbronnen. Cijfers en grafiek van het aantal ongevallen in de petroleumindustrie in de U.S.A. van 1930—1943. De diverse veiligheidsmaatregelen bij het opbouwen van boortorens en ketelhuizen, het oppompen der petroleum, het controleren en schoonmaken van petroleumtanks.

Cursussen voor de arbeiders omtrent de verschillende veiligheidsmaatregelen.
B b I 4 *Industrial Safety Survey* No. 1, '45 B 223:393.1

V. INDUSTRIE

How a gas company organises its clerical work

Le Fèvre, R. N. — De administratieve organisatie van een gasbedrijf wordt aan de hand van een voorbeeld uitvoerig uiteengezet. Hierbij komen de inrichting van de administratie van de technische en de commerciële afdeling ter sprake. Alle voorkomende kantoorarbeid wordt opgesomd met de daarbij behorende formulieren. De

gang van de administratieve werkzaamheden wordt geïllustreerd door de afwikkeling van een order te beschrijven.

B b V 19

Industry Illustrated No. 3, Maart '46

B 31:8

VI. HANDEL

De strijd tegen de monopolistische afspraken in de V.S.

Redactie — Overzicht van de anti-trustwetgeving in de V.S. met een hieraan verbonden beschouwing over de mogelijkheid van uitbreiding hiervan in of tegenover het buitenland. Onzekerheid t.a.v. de interpretatie der wetten, waarmede een Nederlandsche exporteur moet rekenen bij uitvoer naar de V.S.

B b VI 2

Economische Voorlichting No. 14, Sept. '45

114.6

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

Eenige optima in het vervoerwezen

Melverda, H. A. A. — Schr. beschouwt de vaste en variabele kosten in het vrachtvervoer per auto en tracht hiervoor een kostenoptimum te bepalen. Aan de hand van zeer uitgebreide mathematische berekeningen en eenige grafieken komt hij tot het vaststellen van een aantal optima o.a. voor personeel, afstand, tonnage, laden en lossen, enz. Een op zichzelf interessante beschouwing, die echter voor den leek moeilijk is te volgen en daarom voor de practijk ook weinig waarde zal hebben.

B b VII 1

De Economist No. 5/6, Mei/Juni '44

B 61

Het tariefprobleem in de wilde binnenvaart

Kuiler, H. C. — Beschouwing over de tariefvaststelling in de wilde binnenvaart. Verband tusschen prestatie en opbrengst per reis en de grootte van het schip. Conclusies, o.a. t.a.v. de grootte der kanalen, i.v.m. de lasten, die worden gegeven voor de doorvaart. Verband tusschen vrachtsom en afstand. Invloed van de grootte van het schip op de grootte van de vrachtsom. Geen differentieële tarieven. Discriminatie door opslagen. Bespreking aan de hand van statistieken.

B b VII 4

De Economist No. 3/4, Maart/April '44

B 611.22:53

IX. VERZEKERING

Insurance. — its clerical organisation

Macken, A. G. — Uiterst interessante weergave van een in November 1945 voor de Office Management Assoc. gehouden rede.

Ter illustratie van alle administratieve werkzaamheden voorkomende bij een verzekeringsmaatschappij wordt de afwikkeling van een normale transactie over agent, bijkantoor en hoofdkantoor besproken. Buitenlandsche affaires en speciale onderdeelen (interne controle, personeeladministratie) zijn kort behandeld. De discussie is aan het verslag toegevoegd.

B b IX 1

Industry Illustrated No. 2, Febr. '46

B 71:8

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Dearnley, I. H. — Fraud and embezzlement. London, 1933.

Prettig leesbaar boek over systematische bestrijding en voorkoming van fraude. Het geeft meest richtlijnen met hier en daar een uitvoerige bespreking. Beschrijving van de verschillende vormen. Maatregelen ter voorkoming: wettelijke bepaling, organisatie van het werk, accountantscontrole, „records“, vergelijken, gebruik van machines. Een logische indeeling vergemakkelijkt de leesbaarheid.

A IV 1

873.9

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMIINGSMIDDELEN

Donzallaz, P. — Méthode d'analyse des entreprises. Lausanne, z.j.

In dit boek wordt de statistiek besproken als hulpmiddel bij de analyse van ondernemingen. De techniek van het maken van statistieken; bespreking van verschillende gemiddelden. De grafische statistiek wordt uitvoering besproken. Bij de toepassingen van de statistiek worden de mogelijkheden gezien om gegevens van de balans en verlies- en winstrekening van industriele en commercieele bedrijven, banken, spoorwegmaatschappijen en verzekeringmaatschappijen statistisch uit te drukken. De grafische voorstelling van de berekening van het z.g. doode punt in den omzet van bedrijven. Enkele